
A HUMANIZAÇÃO COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DAS AÇÕES DIRECIONADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAÍBA ADALGISA CUNHA – ICPAC

Humanization as a constitutive element of actions aimed at people with disabilities at the Instituto dos Cegos Paraíba Adalgisa Cunha - ICPAC

Andressa dos Anjos Soares¹

Antonio Luiz da Silva²

RESUMO

Este ensaio tem como objetivo discutir as orientações estabelecidas pela Política de Humanização adotadas pelo ICPAC. Considera a trajetória histórica do ICPAC enquanto organização da sociedade civil, bem como sua força tarefa na prestação de serviços ao poder público no universo da pessoa com deficiência. Destaca o que se tem compreendido por política de humanização no plano nacional, entendendo-a como norte para os serviços ligados ao SUS - Sistema Único de Saúde em território nacional. Traz indicações de objetivos para práticas na linha da humanização no ICPAC. Reflete sobre seus aspectos metodológicos, envolvendo a tríade: usuário, trabalhadores e gestores. Apresenta as ações inspiradas na política de humanização já em andamento no ICPAC. Reafirma princípios e diretrizes da PNH como orientadores da política de humanização no ICPAC. Mostra a estratégia contínua de avaliação das ações em desenvolvimento na instituição pautadas no entendimento da política de humanização. Reconhece, por fim, a sua importância para ações presentes e futuras na instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Ações; Política; Humanização; Deficiência.

ABSTRACT

This essay aims to discuss the guidelines established by the Humanization Policy adopted by ICPAC. It considers the historical trajectory of ICPAC as a civil society organization, recognizing its work in providing services to the government in the universe of people with disabilities. It highlights what has been understood by humanization policy at the national level, understanding it as a guide for services linked to the SUS - Unified Health System in the national territory. It provides indications of objectives for practices in line with humanization at ICPAC. It reflects on its methodological aspects, involving the triad: user, workers and managers. It presents the actions inspired by the humanization policy already underway at ICPAC. It reaffirms the principles and guidelines of the PNH as guides for the humanization policy at ICPAC. It shows the continuous strategy of evaluating the actions being developed at the institution based on the understanding of the humanization policy. Finally, it recognizes its importance for current and future actions at the institution.

KEYWORDS: Actions; Policy; Humanization; Disability.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este ensaio objetiva discutir elementos da Política Nacional de Humanização - PNH (BRASIL, 2007), considerando sua adoção pelo Instituto dos Cegos da Paraíba-Adalgisa Cunha -

¹ Bacharel, UFPB, andressasoarestores@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5780306179714477>

² Doutor, UFRN, tonlusi@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7461613319772726>, <https://orcid.org/0000-0001-7889-0531>

ICPAC em sua trajetória histórica enquanto organização da sociedade civil prestadora de serviços ao poder público no campo da Pessoa com Deficiência - PCD.

É importante mencionar que a PNH tem sido compreendida como norte para todos os serviços ligados ao Sistema Único de Saúde em território nacional - SUS, tendo seus objetivos próprios, seus aspectos metodológicos, seus princípios e diretrizes, os quais devem ser contemplados em todas as ações de saúde. Segundo Reis-Borges, Nascimento e Borges (2018, p. 195): “A PNH coincide com os próprios princípios do SUS, enfatizando a necessidade de assegurar atenção integral à população e estratégias de ampliar a condição de direitos e de cidadania das pessoas”. E ainda como refletido por Pasche, Passos e Hennington (2011, p. 4542): “A PNH, ao mesmo tempo em que reconhece os desafios do sistema público de saúde, parte e aposta em um “SUS que dá certo”, experimentado por uma vasta gama de serviços, equipes, trabalhadores e usuários”.

Compreende-se que o ICPAC se assenta sob vários pilotes, entre os quais estão, cultura, educação, paradesporto, empregabilidade, assistência social e saúde. Observa-se que no campo da saúde, para além das discussões teóricas, importa descrever também as ações que estão sendo desenvolvidas, no sentido de destacar se estão dando certo, bem como as suas estratégias contínuas de avaliação institucionais, pautadas na compreensão preconizada pela PNH. Pois, para que a PNH seja efetivada no cotidiano, como já destacado por Quevedo e Castro (2024, p. 256): “[...] é necessário que exista um interesse de todos aqueles que fazem parte do ambiente, de modo a realmente promover as mudanças necessárias, sabendo que essa política não é homogênea tão pouco ocorre de forma linear”. O esforço empreendido pelo artigo também reconhece a importância da PNH tanto para ações presentes quanto para os empreendimentos futuros na instituição acima referida.

Na continuidade do presente ensaio considera-se de modo abreviado a trajetória histórica do ICPAC, numa ação que já dura 08 décadas. Destaca-o enquanto organização da sociedade civil, iluminando sua força tarefa na prestação de serviços ao poder público no universo específico da pessoa com deficiência. Será feita um apanhado sobre o que se tem compreendido por política de humanização no plano nacional, entendendo-a como norte para os serviços ligados ao SUS - Sistema Único de Saúde em território nacional. Apontam-se as indicações para práticas na linha da humanização no ICPAC. Discute-se sobre seus aspectos metodológicos propostos pela PNH, envolvendo a tríade: usuário, trabalhadores e gestores, observando-se em que situações essa metodologia tem sido possível e eficaz. Apresentam-se as ações inspiradas da política de humanização já em andamento no ICPAC. Reafirmam-se os princípios e diretrizes da PNH como

orientadores da política de humanização no ICPAC. Mostram-se as estratégias contínuas de avaliação das ações em desenvolvimento na instituição pautadas no entendimento da política de humanização. Reconhece-se, por fim, a importância da PNH para ações presentes e futuras na instituição.

2 O ICPAC COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA

De partida, importa deixar claro que o ICPAC é uma Organização da Sociedade Civil, pioneira no atendimento à Pessoa com Deficiência Visual, no Estado da Paraíba. Conforme Jaqueline Silva (2015), o ICPAC foi fundado em 16 de maio de 1944 por Adalgisa Duarte da Cunha, recebeu personalidade jurídica em 08 de junho de 1944, com a promulgação de seu primeiro estatuto, e foi considerado de utilidade Pública pelo Decreto nº 758 de 17 de julho de 1946 por sua ação humanitária junto à Pessoa com Deficiência Visual.

Avançando no movimento da história recente, o ICPAC foi habilitado como um Centro Especializado de Reabilitação - CER II, pelo Ministério da Saúde, em 4 de dezembro de 2019 de acordo com a Portaria nº 3.164, publicada no Diário Oficial da União. Assim, além de seu atendimento tradicional à Pessoa com Deficiência Visual, foi possível ampliar seus atendimentos às Pessoas com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro do Autismo (SOUZA, 2022).

Assim, hoje sua atenção abarca também Pessoas com Deficiência Intelectual e Pessoas com Autismo, mesmo continuando a atender Pessoas com Deficiência Visual (cegas e/ou baixa visão) de qualquer faixa etária, o que inclui recém-nascidos, todas as etapas da infância e da adolescência, passando pela idade adulta até a fase da velhice. Portanto, para as pessoas com deficiência visual e intelectual, o ICPAC representa um espaço de desenvolvimento, interação social e integração social.

No ICPAC são ofertados serviços especializados em estimulação visual, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social, terapia ocupacional, psicologia, além de outras terapias dependendo das necessidades individuais. Além de serviços mais voltados para a área da Saúde, vale salientar que o ICPAC seguindo sua tradição educativa também tem continuado a oferecer Atendimento Educacional Especializado (AEE) Infantil, e Educação de Jovens e Adultos (EJA) para as pessoas com deficiência visual (SILVA; RAMALHO, 2005; MAIA, 2023). Seus serviços têm buscado incluir pessoas com deficiência na sociedade paraibana, com foco na humanização, autonomia e pleno exercício de cidadania.

Desse modo, para dar seguimento à sua missão, o ICPAC vem buscando colocar em prática a Política de Humanização, se esforçando para implantar uma gestão democrática e participativa, fortalecendo a comunicação entre os diferentes atores, gestão, usuários (as) e trabalhadores(as).

As práticas humanizadoras no ICPAC tem por intenção melhorar cada vez mais o atendimento aos usuários. Por essa razão, o ICPAC tem assumido o compromisso ético e político de capacitar os seus trabalhadores para que os atendimentos sejam científicos, respeitosos e humanizados. E é de seu interesse que essa humanização aconteça, inclusive, quando se trata de demandas que não são perfil de atendimento institucional. Mesmo quando o público que a ele acorre não é de Pessoa com Deficiência, entende o ICPAC que, acima de tudo, é importante acolher, ouvir, e encaminhar de forma adequada e segura.

3 A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS

Como informado por Conceição (2009), a Política Nacional de Humanização (PNH) foi criada em 2003. A PNH surgiu com o intuito de suscitar mudanças na forma do cuidar e do gerir nas instituições que prestam atendimentos de saúde. É verdade que ela não surgiu do nada. Ela recebeu inspiração de muitos movimentos afins anteriores, inclusive tendo o respaldo da Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas. De qualquer forma, a partir desse marco legal, vários movimentos vão sendo estabelecidos no Brasil.

Mas, o que é em si a humanização debatida no mundo da saúde? Trata-se sem dúvidas de um conceito polifônico, polissêmico e não dado a compreensão rasa. Por didatismo, aceita-se a compreensão trazida por Moreira *et al.* (2015) quando diz que:

“A humanização pode ser compreendida como um vínculo entre profissionais e usuários, alicerçado em ações guiadas pela compreensão e pela valorização dos sujeitos, reflexo de uma atitude ética e humana. [...] a humanização é associada à qualidade do cuidado, que incluiria a valorização dos trabalhadores e o reconhecimento dos direitos dos usuários” (MOREIRA *et al.*, 2015, p. 3232).

É importante enfatizar que a PNH não é um prêmio aleatório do sistema de saúde nacional, nem fruto da bondade legislativa, aliás, como tudo nas políticas públicas. Na verdade, a PNH é sim fruto de lutas e pactuações entre gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.

“Também chamada de HumanizaSUS, a PNH, emerge da convergência de três objetivos centrais: (1) enfrentar desafios enunciados pela sociedade brasileira quanto à qualidade e à dignidade no cuidado em saúde; (2) redesenhar e articular iniciativas de humanização do SUS e (3) enfrentar problemas no campo da organização e da gestão do trabalho em saúde que

têm produzido reflexos desfavoráveis tanto na produção de saúde como na vida dos trabalhadores (PASCHÉ; PASSOS; HENNIGTON, 2011, p. 4542).

Buscando materializar os princípios do SUS, a PNH tem por objetivo incentivar e propor melhorias nas relações no ambiente de trabalho em saúde, visando que estas sejam horizontalizadas, de forma que os processos de trabalho sejam construídos coletivamente, incluindo trabalhadores, usuários e gestores. É claro que a PNH pressupõe a existência de um ambiente não autoritário, onde pactuações sejam possíveis através de escutas, de debates respeitosos, de negociações. Assim, a PNH só pode sobreviver em uma ambiência democrática.

A PNH é também uma política que se encarna de modo próprio em cada contexto em que ela é acionada. Embora seja a mesma em essência e em princípios, sua existência se diferencia quando aplicada em uma Unidade Básica de Saúde - UBS, em uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, em um Hospital Geral ou em uma organização da Sociedade Civil que presta serviços de assistência à saúde por indicação do poder público. Por isso, sendo una é também diversa e assim se apresenta nas possibilidades indicadas no Instituto dos Cegos da Paraíba - Adalgisa Cunha.

3 OBJETIVO GERAL DA POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO NO ICPAC

Em consonância com a política da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), observando sua missão institucional, enquanto organização da sociedade civil, o ICPAC objetiva, cada vez mais, aprimorar a adoção de parâmetros humanizados, com base na PNH (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008), nas ações por ele desenvolvidas.

É de interesse do próprio ICPAC discutir pontos importantes da política de humanização no ICPAC, favorecer a relação de horizontalidade entre trabalhadores, usuários e gestores, melhorar a compreensão da política de humanização entre seus trabalhadores, tornando acessível cada vez mais os serviços oferecidos pelo ICPAC.

Para a efetivação de seus objetivos na direção da Humanização Institucional, o ICPAC tem envidado esforços constantes de nivelamento no campo desse conhecimento, incentivando e valorizando a formação humanística, capaz de lidar com os aspectos subjetivos da intervenção profissional, de modo a privilegiar uma visão holística dos sujeitos envolvidos nos processos de trabalho.

4 A EFETIVAÇÃO METODOLÓGICA DA PNH NAS PRÁTICAS COTIDIANAS DO ICPAC

Na discussão sobre a problemática do método da PNH é importante considerar a variedade de pontos de vista. Para Navarro e Pena (2013, p. 67): “Os diferentes sujeitos e grupos de interesses conectados a esta discussão defendem múltiplos posicionamentos acerca do “como fazer”, sendo que o ponto em comum das discussões concentra-se nas transformações necessárias para a garantia de acesso ao cuidado integral e equânime. Ao que parece, do ponto de vista metodológico a PNH precisa de seu próprio caminho.

Conforme Pasche, Passos e Hennington (2011) esse caminho se dá na confluência, o que seguramente não exclui o conflito, o jogo de interesses, as manobras dos poderes envolvidos, por isso pressupõe o esforço na direção do diálogo na horizontalidade.

“A PNH é, antes de tudo, uma oferta metodológica e informa sobre um modo de fazer que se realiza pelo Método da Tríplice Inclusão: dos diferentes sujeitos envolvidos nos processos de produção de saúde (trabalhadores da ponta, trabalhadores em cargo de gestão e usuários); da perturbação que esta inclusão produz na gestão e nos processos de cuidar; e por fim, a inclusão dos coletivos que se formam e consolidam a partir das duas inclusões anteriores, como um modo de incluir novos parceiros e multiplicar os agentes de contágio da política” (PASCHE; PASSOS; HENNINGTON, 2011, p. 4546).

É evidente que considerar esses três sujeitos, gestores(as), trabalhadores(as) e usuários(as) não é um movimento simples nem na política pública nem numa organização da sociedade civil. O ICPAC está sensível a isso quando entende que sua condução deve ser aberta, transparente, participativa e democrática no sentido pleno das palavras. Sabe o ICPAC que são três visões, três direções teóricas, três compreensões do mundo e três experiências humanas de existência. E, claro, nessa tríade está uma movimentação de poder, de atribuições, mas também noções de direitos e de deveres que precisam ser compreendidos de modo detalhado e acolhidos em suas singularidades.

Isso pressupõe também diálogo de saberes, diálogo interdisciplinar, diálogo a respeito de diferentes necessidades. E, sobretudo, deve-se ficar compreendido que a PNH em qualquer instituição da sociedade civil ou no poder público não se dá de uma vez para sempre, mas sim, ela vai acontecendo no esforço coletivo, na disposição dos trabalhadores(as), dos(as) gestores(as) e dos(as) usuários(as) em permanente negociação.

5 AÇÕES EM DESENVOLVIMENTO NO ICPAC ORIENTADAS PELA PNH

Para materializar ações humanizadoras, o ICPAC tem desenvolvido um conjunto de ações, estas envolvendo, cada uma a seu modo e a seu tempo, gestores, trabalhadores e usuários. Entre suas ações algumas das quais abaixo encontram-se mencionadas:

1. Rodas de Conversas com usuários (as), familiares e cuidadores;
2. Capacitações sobre relações pessoais e de trabalho com os trabalhadores da Instituição;
3. Reuniões técnicas e de planejamento com os trabalhadores;
4. Atendimentos com Práticas Integrativas Complementares;
5. Acolhimento às demandas programadas e espontâneas;
6. Atividades físicas para trabalhadores;
7. Hidroginástica (Cuidadores e Famílias);
8. Dança Circular- Interagindo usuários, famílias e comunidade;
9. Socialização de informações sobre os direitos dos usuários;
10. Projeto calendário colorido, inclusivo, nutritivo.
11. Adequação dos espaços com acessibilidade e conforto;
12. Atividades de Integração e Interação, como Festa Junina, Natalina e Carnaval;
13. Autonomia dos Trabalhadores em reinventarem seus processos de trabalho;
14. Valorização da participação dos profissionais nos processos de tomadas de decisão;
15. Orientação e suporte às famílias na corresponsabilidade do cuidado em saúde;
16. Melhorias na ambiência, transformando os espaços da Instituição;
17. Defesa dos direitos dos(as) usuários (as);
18. Acolhimento das reclamações e sugestões para qualificar ainda mais os serviços prestados;
19. Desenvolvimento de Assembleias e reuniões setoriais;
20. Instalação de Piso Tátil, Banheiros Acessíveis, Rampas e Placas de Identificação dos Serviços em Braille;
21. Treinamento com a equipe para lidar com a particularidade do cuidado;
22. Escuta qualificada;
23. Execução de um Cardápio Variado;
24. Execução dos serviços de acordo com o que preconiza o instrutivo do Ministério da Saúde;
25. Inclusão por meio do esporte;
26. Articulação com a Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência.

6 PRINCÍPIOS DA POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO NO ICPAC

A Política de Humanização nas ações do ICPAC segue orientada pela Política Nacional de Humanização. Salienta-se que: “Por princípio entende-se o que causa ou força a ação, ou que dispara

um determinado movimento no plano das políticas públicas” (BRASIL, 2008; BRASIL, 2007). Por essa razão, aceita a regência dos seguintes princípios fundamentais: Transversalidade, compreendendo que o atendimento não se reduz à instituição, mas se estende à rede SUS. Indissociabilidade entre Atenção e Gestão, num esforço para contemplar as demandas oriundas das mais variadas fontes. Protagonismo tanto dos trabalhadores quanto dos usuários e gestores. Corresponsabilidade de todos os sujeitos envolvidos nos processos, implicando-os em tomadas de decisões. Autonomia dos sujeitos e dos coletivos, compreendendo-se que a participação é fundamental. Entende-se que esses princípios não são apenas fundamentais, mas são essenciais para o movimento mais amplo realizado pelo ICPAC, o qual visa contribuir com o processo de inclusão da pessoa com deficiência.

7 AS DIRETRIZES DA PNH E SUA APLICAÇÃO NO ICPAC

A política de humanização do ICPAC, em sintonia com a Política Nacional de Humanização (BRASIL, 2007; BRASIL, 2008), tem se esforçado, tendo como balizadoras as seguintes diretrizes: Tem feito esforço na direção da lógica do Acolhimento, inclusive com a criação de seu protocolo particular. Vem investindo numa Gestão Participativa, com diálogo constante com trabalhadores e usuários, procurando ouvir e responder às demandas propostas dentro do possível. Tem desenvolvido um senso maior de Cogestão, entendendo por isso a corresponsabilidade de todos os envolvidos no processo. É nítido o melhoramento de toda a Ambiência institucional, visando melhorar não apenas os atendimentos, mas também a convivência em seus espaços. A reabilitação PCD se organiza em muitos serviços, o que tem sido compatível com a noção de Clínica Ampliada e Compartilhada da PNH, inclusive com encaminhamentos seguros para a rede de assistência no âmbito municipal e estadual, parceiros do ICPAC. Há um esforço de natureza sustentável na direção de Valorização do(a) Trabalhador (a), seja pela correção salarial, seja pelo incentivo de constante formação, inclusive com a criação da comissão de educação permanente CEP-ICPAC. O ICPAC tem se definido simultaneamente como uma organização prestadora de serviços e organização militante na causa PCD, encaixando-se de modo adequado na Defesa dos Direitos dos Usuários que no momento são atendidos e inclusive daqueles que um dia virão a se beneficiar de suas ações.

8 ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA PNH NO ICPAC

A política de humanização no ICPAC será avaliada conforme as seguintes instruções: Ouvidoria ICPAC funcionará como recurso indispensável, seja para trabalhadores ou usuários. Por isso, será dada atenção especial aos canais de coleta de queixas, elogios e sugestões espalhados pelo ICPAC, periodicamente as anotações serão recolhidas, elaborado um relatório e enviado ao setor responsável. Serviço Social ICPAC ficará atento às demandas sociais, buscando viabilizar o acesso aos direitos, utilizando os instrumentos de trabalho tais como, acolhimento, escuta qualificada, estudo social, a entrevista social entre outros instrumentos, de forma a atender a necessidade singular de cada usuário (a) demandatário do serviço. Os (as) trabalhadores (as) do ICPAC poderão avaliar as ações que estão sendo desenvolvidas no ICPAC em reuniões periódicas junto aos coordenadores. A gestão ICPAC em conjunto com os coordenadores de área procurarão ser sensíveis aos ajustes necessários para o bom desenvolvimento da política de humanização no ICPAC, através de avaliações continuadas em reuniões específicas.

9 PALAVRAS FINAIS

A Política de Humanização no ICPAC está dentro de um esforço ampliado. Por isso, para aperfeiçoar as práticas de Humanização, o ICPAC, realizou um planejamento estratégico e formou comissões, tais como: Comissão de Criação de uma política de Proteção de Dados, Comissão de Valorização do Braille, Comissão de Educação Permanente, Comissão de Monitoramento, Comissão de Acolhimento. Todas as suas comissões são formadas por profissionais de núcleos diferentes, com o propósito de criar, fortalecer e articular as ações humanizadoras na instituição, as quais estão baseadas nos princípios e diretrizes da PNH, valorizando a opinião dos trabalhadores na prestação de serviço aos usuários do ICPAC.

Desse modo, o ICPAC tem assumido como valor ético central a humanização nos serviços prestados, visando eliminar as barreiras atitudinais e físicas que dificultam o acesso da Pessoa com Deficiência à reabilitação, estimulando a comunicação eficaz entre trabalhadores (as), usuários (as) e gestores (as) de forma a valorizar cada indivíduo em sua singularidade, respeitando suas experiências e seus diferentes contextos de vida.

Portanto, diante de tantas circunstâncias sociais, éticas, emocionais, psíquicas e emocionais presentes nas relações dos indivíduos, a humanização se apresenta como um resgate ao respeito à

vida humana, e o ICPAC busca viabilizar um atendimento que leve em consideração a totalidade do sujeito.

REFERÊNCIA

BRASIL. **Política Nacional de Humanização – HUMANIZASUS**. Documento de base para gestores e trabalhadores do SUS. Brasília, Ministério da Saúde (MS). Secretaria de Atenção à Saúde. 2008.

BRASIL. **Política Nacional de Humanização da Saúde**. Documento Base 4ª ed. Brasília: Ministério da Saúde (MS); 2007.

BRASIL. **Lei 13.146 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Brasília, 6 de julho de 2015.

CONCEIÇÃO, T. S. A Política Nacional de Humanização e suas implicações para a mudança do modelo de atenção e gestão na saúde: notas preliminares. **SER Social**, Brasília, v. 11, n. 25, p. 194-220, jul./dez. 2009. Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/12732. Acessado em: Mar. 2025.

MAIA, M. I. L. A. **O ensino e aprendizagem de pessoas cegas em turmas de EJA**: Um estudo de caso no Instituto dos Cegos da Paraíba em João Pessoa – PB. (TCC-Graduação em Pedagogia). Centro de Educação - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: UFPB, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/29260/1/MILAM28112023.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

MOREIRA, M. A. D. M. *et al.* Políticas públicas de humanização: revisão integrativa da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, vol. 20, n. 10. p:3231-3242, 2015. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/fJvqxsD4Lwy7L38Sy797qvw/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Mar. 2025.

NAVARRO, L. M.; PENA, R. S. A Política Nacional de Humanização como estratégia de produção coletiva das práticas em saúde. **Rev. Psicol. UNESP**, Assis, v. 12, n. 1, p. 64-73, jun. 2013. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-90442013000-100007&lng=pt&nrm=iso. Acessado em: Mar. 2025.

PASHE, D. F.; PASSOS, E.; HENNINGTON, E. A. Cinco anos da Política Nacional de Humanização: trajetória de uma política pública. **Ciência & Saúde Coletiva**, vol. 16, n. 11, p. 4541-4548, 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/hcgHbs6rBMNdsSww7PFbfhz/?format=pdf&lang=pt>. Acessado em: Mar. 2025.

QUEVEDO, A. L.; CASTRO, R. C. O. S. Verificação da aplicação da Política Nacional de Humanização no atendimento das Unidades de Saúde da Família em um município do interior paulista. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, [S. l.], v. 6, n. 5, p. 255–270, 2024. Disponível em: <https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/2040>. Acessado em: Mar. 2025.

REIS-BORGES, G. C.; NASCIMENTO, E. N.; BORGES, D. M. Impacto da Política Nacional de Humanização na Estratégia Saúde da Família e na Rede de Saúde. **Distúrbios da Comunicação**, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 194–200, 2018. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/dic/article/view/33313>. Acessado em: Mar. 2025.

SILVA, J. A. S. **Instituto dos Cegos da Paraíba, Adalgisa Cunha**: sua importância para a educação das pessoas com deficiência visual. (Monografia - Graduação em Pedagogia). Centro de Educação – Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: UFPB, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/1227/1/JASS20092016.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

SILVA, S. C.; RAMALHO, F. A. Biblioteca Braille: o seu uso no contexto do Instituto dos Cegos da Paraíba “Adalgisa Cunha”. **Biblionline**, v. 1, n. 1, 2005. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/biblio/article/view/563/407>. Acessado em: Mar. 2025.

SOUZA, C. L. A. **Tratamento acústico em salas de musicoterapia**: Estudo de Caso no Instituto dos Cegos Da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC). (Estágio Supervisionado). Departamento de Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: UFPB, 2022. Disponível em: <https://ct.ufpb.br/ccau/contents/documentos/estagio-supervisionado-i/acervo-virtual-estagio-supervisionado-i-2021.2/tratamento-acustico-em-salas-de-musicoterapia-estudo-de-caso-no-instituto-dos-cegos-da-paraiba-adalgisa-cunha-icpac.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.